

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ

Рўзибоев Р.М., PhD доцент

Ражапов О.О., PhD

асс Рўзибоев Н.Н

Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности

В работе изучен ассортимент и технология производства денима. Рассмотрено влияние каменной и энзимной варки, а также сырьевого состава и переплетения на фактуру джинсовой ткани.

Ключевые слова: деним, пряжа, краситель, энзимы, сырье, ткань, переплетения, ткачество, отделка.

The article explores the range and technology of denim production. The influence of stone and enzyme cooking, as well as raw material composition and weaving, on the texture of denim is considered.

Keywords: женси, yarn, dye, enzymes, raw materials, fabric, weaves, weaving, finishing.

Маколада женси ишлаб чиқариш ассортименти ва технологияси ўрганилган. Женси тўқималарига тош ва ферментларни пишириш, шунингдек, хом ашё таркиби ва тўқувчиликнинг таъсири кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: деним, ип, бўёқ, ферментлар, хом ашё, мато, тўқув, тўқиш, тугатиш.

Джинсы прошли долгий путь от рабочей одежды до универсального. О популярности джинсовой продукции говорит то, что из денима сейчас шьют практически все, за исключением постельного и нижнего белья. Главной отличительной чертой джинсовой ткани от любой другой является технология производства денима. Именно она позволяет достигать всех необходимых требований, предъявляемых к джинсам. Производство джинсовой ткани является высокотехнологичным. Для создания конкурентоспособного денима

необходимо применение строго определенного типа оборудования, пряжи, красителя. Использование неравномерной слэбированной пряжи позволяет производить деним с вертикальными и горизонтальными хаотично расположенными полосами в фактуре ткани. Сейчас практически вся джинсовая ткань, за исключением классического ассортимента, вырабатывается с применением этой пряжи. Очень важным процессом является крашение: именно на этом этапе определяется, как ткань будет себя вести в варке и в процессе механического вытирания. Как правило, окрашиванию подвергаются только нити основы, нити утка остаются неокрашенными. Классическим красителем для денима является индиго. Натуральный природный индиго применяли для крашения тканей еще четыре тысячи лет назад, добывая его экстракцией из растения *Indigofera*, которое растет в Индии и Китае. В конце восемнадцатого века Адольф фон Байер впервые синтезировал индиго, запатентовал методику производства и начал промышленное производство. При крашении нитей основы этот краситель осаждается на поверхности волокна благодаря физическим силам взаимодействия, но не проникает внутрь и не образует химических связей. Именно по этой причине при варке джинсовых изделий с использованием камней происходит механическое "выбивание" молекул индиго с поверхности волокна, что и придает ткани вываренный вид. Применение энзимов целлюлозы основано на направленном воздействии на маленькие выступающие волокна хлопка. Энзимы буквально "отъедают" волокна, на которых осаждается индиго. Последующая промывка вымывает их, и мы опять же получаем вываренный вид джинсов. Необходимым условием при этом является строгое контролирование технологических параметров энзимной варки, что бы создать благоприятные условия для работы энзимов, и как следствие, получить требуемый результат. Варьируя сочетанием каменной и энзимной варки, управляя параметрами техпроцесса, применяя

перед варкой механическое вытирание, получают на джинсах различный эффект. Также при крашении нитей основы для джинсовой ткани применяются и другие классы красителей. Наиболее интересные окраски получаются при сочетании индиго с сернистыми красителями черных, коричневых и зеленых цветов. Крашение индиго применяется до или после крашения сернистыми красителями и от этого будет зависеть цвет джинсов после варки. Популярный сейчас черно-синий цвет достигается при первоочередном крашении сернистым черным красителем с последующим крашением индиго. При механическом вытирании и варке джинсов из такой ткани мы получаем яркий черно-синий контраст оттенков. А после обработки изделий из ткани, окрашенной с применением коричневых и зеленых красителей, получаются джинсы с грязным эффектом. Швейцарский концерн *Clariant* представил новый синий краситель, по результатам применения совпадающий с индиго, но обладающий рядом преимуществ. Этот краситель позволяет получать легко воспроизводимые цвета, он проще в применении и обладает высокой устойчивостью к воздействию света, исключая пожелтение джинсов на полках магазинов, как это происходит с джинсами, сшитыми из ткани, окрашенной индиго. После крашения на нити основы наносится шликта и осуществляется ткачество. Традиционно деним производится с диагональным саржевым переплетением 3/1. Это значит, что три нити основы пропускаются под одной нитью утка. С саржевым переплетением 2/1, когда две нити основы пропускаются под одной нитью утка. Причем, чем выше плотность набивки на ткацком станке, тем ярче диагональный рубчик, что говорит о высоком качестве ткани. Но диагональное направление переплетения требует жесткой фиксации линейных параметров ткани на стадии заключительной отделки. Иначе в дальнейшем на джинсах из такой ткани может возникнуть эффект закручивания брючин. Для того, что бы исключить этот недостаток, применяется переплетение *BrokenTwill* (ломаная

саржа), где при ткачестве чередуется направление диагонали. Для легкого денима используется полотняное переплетение 1/1, когда одна нить основы пропускается под одной нитью утка и такая ткань называется *шамбре*. Весовой диапазон джинсовой ткани условно разбивают на четыре категории, которая представлена в таблице 1.

Таблица 1

Весовой диапазон джинсовой ткани

Джинсовая ткань	Очень легкий	Легкий	Средний	Тяжелый
Унция	4 ÷ 7	7 ÷ 11	11 ÷ 14	14 ÷ 16
Вес / м ²	136 ÷ 237	237 ÷ 373	373 ÷ 475	475 ÷ 542

Анализ таблицы: очень легкий - от 136 до 237 г/м², ткани из лёгкой весовой категории в основном идут на пошив рубашек, в них применяется полотняное переплетение 1/1; лёгкие – от 237 до 373 г/м², торговое название этих тканей – шамбри, ткани лёгкой весовой категории в основном применяются для изготовления мужских и детских сорочек, их вырабатывают полотняным переплетением 1/1, хотя при таком переплетении отсутствует диагональный рубчик, после химической обработки за счёт усадочных процессов и применения индиго имеют обычный для варёной продукции вид; средние - от 373 до 475 г/м², из тканей средней весовой группы шьётся наиболее широкий ассортимент изделий, в основном женский - юбки, платья, куртки и джинсы, для этих тканей применяют саржевое переплетение 2/1; тяжёлые - от 475 до 542 г/м², к этой группе относится классический джинс, который появился во второй половине прошлого века, из него шьют в основном куртки и джинсы, при их выработке используют саржевое переплетение 3/1, что придаёт ткани характерный диагональный рубчик. Готовая джинсовая ткань проходит окончательную отделку, целью

которой, как было отмечено выше, в первую очередь является стабилизация линейных параметров. Также на стадии отделки ткань может подвергаться еще одному процессу крашения. Такой метод называется *Overdye* и повторно окрашенную ткань можно легко отличить по закрашенной изнанке, сформированной из уточной нити. На каждой стадии производства должен осуществляться жесткий контроль технологических режимов. Следовательно, инновационные технологии в крашении, разработки в области ткацких переплетений, использование волокон с необычными свойствами открывают новые возможности для производства джинсовых изделий. Варианты сырьевого состава для производства джинсовой ткани могут быть различны. Основное сырье - это хлопок. Содержание не менее 85% Хлопка с добавлением химических волокон, из пряжи различных цветов. Очень популярны джинсы стрейч, они удобны тем, что прекрасно подчеркивают фигуру и не вытягиваются на коленях, так как шьются из прорезиненного хлопка (90 % хлопка и 10 % прорезиненной нити), с добавлением эластанового волокна (лайкры) или из стрейча (47% - хлопок, 48% - вискоза, 5% - лайкра). В последние годы в ткань, из которой шьют джинсы, стали добавлять лавсановое (до 35%) или капроновое волокно (до 5%). Эти добавки делают ткань еще прочнее, окраска становится более стойкой по отношению к стирке и к солнечным лучам, а сами джинсы - более носкими. Однако гигиенические свойства ухудшаются - джинсы из тканей с такими добавками быстрее пачкаются.

Литература

1. Кодирова Д.Н ,Рахимходжаев С. С. Исследование физико-механических свойств джинсовой ткани. Журнал Проблемы Текстиля, 2004, №4, 39-40.
2. Кодирова Д.Н ,Рахимходжаев С. С. Новая джинсовая ткань одежного назначения Журнал Проблемы Текстиля, 2004, №4 24-26

3. Рахимходжаев С.С., Кадырова Д.Н. Теоретические основы процесса образования ткани. Учебник. Ташкент. ТИТЛП. 2018.

4. Roziboev, N., Saidxodjayeva, S., Sarsenbaeva, A., & Begmanova, M. (2024, March). Study of the influence of cooking coefficient on SIRO yarn properties indicators with different components. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.